

*Дорогая Ирина Ивановна,
доцент, доктор экономических наук,
Молдавская Экономическая Академия*

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ КОМПАНИИ

Современные компании действуют в очень неоднозначной, сложной среде. Кроме выживания, что немаловажно, и часто становится основной задачей компаний, они должны придерживаться и других целей, которые формируют их миссию и стратегические ориентиры. Эти ориентиры связаны с концепцией устойчивого развития, которая рассматривает несколько основных направлений.

Данная концепция появилась еще в 1987 году, как объективная необходимость и реакция на проблемы, возникающие во всем обществе. Она предполагает ответственность не только государства, но и всех структур и элементов общества за процессы, происходящие в мире. Проблемы, связанные с общемировыми аспектами, были разделены на 3 основные группы:

- Социальная сфера,
- Сфера экономики,
- Экология.

Термин «устойчивое развитие» предполагает не только удовлетворение потребностей настоящего времени, но и ориентацию на будущее развитие, то есть, не подвергая опасности последующих поколений удовлетворять всевозможные нужды. Как таковая, Концепция была утверждена на Конференции ООН по развитию и окружающей среде в городе Рио-де-Жанейро в 1992 году. В современном мире Концепция является самой распространенной и нередко именуется «всемирной моделью будущего цивилизации» [1].

В развитии понятий и ориентиров с тех пор прошло достаточно много времени, было разработано большое количество программ. В сентябре 2015 года страны- члены ООН, среди которых и Республика Молдова, приняли новую Декларацию в области Устойчивого развития на период до 2030. Так, до

2030 года, страны-участники должны мобилизовать все усилия для ликвидации бедности, неравенства, предотвратить экологическую катастрофу. [3] Данная программа включает 17 целей устойчивого развития, 169 направлений и 241 показатель, которые конкретизируют реализацию этих целей. Данные направления едины и универсальны для всех стран. В таблице представлены данные, которые отражают исследования в области достижения целей устойчивого развития в Республике Молдова и Европейском Союзе в 2014-2019 гг.

Таблица: Индикаторы стратегии устойчивого развития в странах Европейского Союза и Республики Молдова*
(согласно данным www.statistica.md)

Цель устойчивого развития	Данные по ЕС, показатели	Данные по Республике Молдова, показатели
1. Устранение бедности: <ul style="list-style-type: none"> • Доля людей, подверженных риску бедности • Доля чрезмерной агломерации жилья, в % к общему числу населения 	17,3% 16,6%	18,2% 14,5%
2. Ликвидация голода: <ul style="list-style-type: none"> • Процент аграрных площадей, засаженных экологической продукцией к общему количеству насаждений • Процент используемой аграрной площади 	6,7% 40,1%	3,6% 57,3%
3. Здоровье и благосостояние: <ul style="list-style-type: none"> • Средняя продолжительность жизни • Восприятие состояния здоровья как хорошее и очень хорошее 	81 год 67,5%	72,2 года 46,2
4. Качество образования: <ul style="list-style-type: none"> • Процент молодых людей, 15-29 лет, не занятых, не учащихся, не проходящих курсы повышения квалификации • Процент молодых людей, преждевременно заканчивающих образование 	14,2% 10,7%	28,3% 20,0%
5. Гендерное равенство: <ul style="list-style-type: none"> • Количество женщин-депутатов в парламенте • Разница в заработной плате 	28,2% 16,2%	21,8% 14,5%
6. Чистая вода и санитария: население, не владеющее ванной, душевой или санитарным узлом	1,9%	41,5%
7. Надежное и устойчивое энергоснабжение: <ul style="list-style-type: none"> • процент возобновляемых ресурсов в финальном потреблении энергии 	17,0%	27,4%

<ul style="list-style-type: none"> • финальное потребление энергии в хозяйствах, на душу населения 	557кг/ Эквивалент топлива	354кг/ 'эквивалент топлива
8. Полная занятость и достойная работа для всех: <ul style="list-style-type: none"> • Годовой процент прироста ВВП на душу населения (по сравнению с предыдущим годом) • Процент долгосрочной безработицы (лиц 15-17 года) 	1,6% 4%	4,6% 0,9%
9. Индустрия, инновации и инфраструктура <ul style="list-style-type: none"> • Расходы на исследования и инновации (к % к ВВП) • Персонал, задействованный в исследованиях (в % к занятому населению) 	2,0% 1,2%	0,3% 0,3%
10. Исключение неравенства <ul style="list-style-type: none"> • Коэффициент Джини по располагаемым доходам 	30,8%	32,2%
11. Устойчивые города и общества <ul style="list-style-type: none"> • Уровень загрязнения среды (PM10) • Количество погибших в автокатастрофах на 100 тыс.населения 	22.8 µg/m3 5,1	27,4 µg/m3 8,4
12. Ответственное потребление и производство <ul style="list-style-type: none"> • Образование отходов • Собранные коммунальные отходы 	4,9т/чел 478 кг/ чел	0,7т/чел 491 кг/ чел
13. Климатические изменения <ul style="list-style-type: none"> • Выбросы парниковых газов в эквиваленте CO2 	5,7 т/чел	2,4 т/чел
14. Сохранение морских экосистем	нет данных	нет данных
15. Сохранение экосистем суши <ul style="list-style-type: none"> • Процент лесных насаждений к площади всего • Процент защищенной площади, к всего площадям 	41,7% 18,0%	11,2% 6,0%
16. Мир, правосудие и эффективные институты <ul style="list-style-type: none"> • Процент жертв насильственной смерти на 100 тыс. населения • Распространенность физического и сексуального насилия среди женщин 	0,7% 8,0%	5,3% 9,6%
17. Партнерство в интересах устойчивого развития <ul style="list-style-type: none"> • Государственный долг в % к ВВП 	83,3%	37,8%

Эти макроэкономические, и даже глобальные цели, накладывают отпечаток и на бизнес, который не может не быть вовлеченным в стратегические ориентиры государства и всего мирового сообщества. Так, концепция частного бизнеса также приобретает понятие «устойчивого бизнеса».

Таким образом, на наш взгляд, можно сформулировать современное определение успешных компаний: **устойчивый бизнес** — это компания, способная не только адаптироваться и выжить в долгосрочной перспективе, но и успешно развиваться и соответствовать общемировым трендам, ориентируясь

на социальные, экономические и экологические проблемы в обществе. Эта взаимосвязь представлена на рисунке.

Рисунок: Взаимосвязь внутрифирменных целей с целями устойчивого развития

Необходимость подстраиваться под новые обстоятельства, которые навязаны компании извне, предполагает развитие у компании способности к постоянным обновлениям, появлению защитных механизмов и элементов.

Поэтому в последнее время очень актуальным выступает новое течение в менеджменте, а именно, менеджмент изменений, который подразумевает разработку всяческих моделей и механизмов, способствующих компании выжить и удержаться на плаву, наряду с конкурентами, действия которых также постоянно обновляются.

Представление об организации как о системе (системный подход в менеджменте) предусматривает то, что взаимодействие ее составляющих приводит к появлению новых феноменов, которые ни в коем случае не могут быть продуктом простого суммирования свойств отдельных частей.

Менеджмент изменений предполагает постоянный пересмотр направлений деятельности, обновление методов и механизмов управления, которые будут способствовать обеспечению ее устойчивого развития.

Исследования многих ученых показывают, что для классической теории менеджмента характерно «овеществленное», или сущностное, представление об организации и о людях. И те, и другие рассматриваются, прежде всего, как

сущности с абсолютно определенными свойствами, в то время, как обоюдное взаимодействие между людьми, предпринимательскими процессами и окружающей средой практически не учитывается. Поэтому, в последнее время, развивая тему простого взаимодействия организмов и отдельных частей в организации, выступает много теорий, которые делают организацию «одушевленной», «живой».

В данном контексте выступает понятие организационного развития, как развития «живой системы», со всеми ее подсистемами. Эти понятия и составляют предмет менеджмента изменений.

Вывод: Современный бизнес сталкивается с множеством проблем во внешней и внутренней среде – это и дефицит ресурсов, и изменение цен на сырье и материалы, недостаток средств, сложности, связанные с управлением персонала, оценка и управление рисками и многие другие. Концепция устойчивого развития предполагает ориентацию на снижение затрат, экономию ресурсов, безопасность функционирования предприятия, ориентацию на персонал и его нужды.

Таким образом, реализация целей устойчивого развития предполагает не повышение затрат, связанных с обеспечением концепции, а наоборот, получение конкурентных преимуществ за счет экономичности, экологичности, ресурсосбережения и социальной ответственности.

Библиография

1. Managementul strategic al potențialului uman: Monogr. colectivă./ Autori: I. Movilă, I. Dorogaia, A. Suslenco, etc. Bălți, Presa universitară bălțeană, 2014. 192 p.
2. Устойчивое развитие: концепция, принципы, цели. Журнал «Устойчивый бизнес». <http://csrjournal.com/ustojchivoe-razvitie-koncepciya-principy-celi>
3. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, <https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6306&idc=605>

4. Sustainable development statistics European Union versus Republic of Moldova, 2019.
5. Adaptarea agendei 2030 de dezvoltarea durabilă la contextul Republicii Moldova. Raportul proiectului „Naționalizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă în contextul Republicii Moldova”.
6. Устойчивое развитие: долгосрочные стратегии бизнеса в обществе. Журнал «Устойчивый бизнес». <http://csrjournal.com/5603-ustoychivoe-razvitie-dolgosrochnye-strategii-biznesa-v-obschestve.html>